

ПРАВОВЫЕ НОРМЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОГОВОРЫ

Киличев Абдураим Ярашевич

Заведующий канцелярией Термезского межрайонного экономического

суда 2441188guas@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6538761>

Аннотация: Законодательство зарубежных стран, регулирующие электронные договоры. Биржевые сделки. Обмен электронными документами.

Ключевые слова: электронный документ, электронная подпись, договор.

Обмен бумажными договорами с подписью уполномоченного лица и печатью организации не является единственной правовой формой заключения договора.

Хотя в ряде стран нет конкретных положений об электронных контрактах, для их регулирования были разработаны правовые документы. В частности, законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность заключения договоров в электронной форме. Порядок заключения электронных договоров регулируется Гражданским и Трудовым кодексами Российской Федерации.

Статьей 434 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что договор между субъектами хозяйствования (юридическими лицами, физическими лицами или некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность от своего имени) может быть заключен путем обмена электронными документами. Ключевым моментом является возможность определить, поступил ли электронный документ от стороны договора.

Статьями 312.1 и 312.2 ТК РФ предусмотрено, что договор с работником, работающим удаленно, может быть заключен в электронной форме.

Также в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О системе договоров в сфере закупок товаров, работ, услуг» договоры по результатам электронных аукционов заключаются только в электронном виде.

4 мая 2020 года принят Закон Республики Казахстан № 321-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда». Согласно ему, в Трудовой кодекс Республики Казахстан внесены изменения, обязывающие работодателей заключать трудовые договоры в электронной форме.

Важнейшим достижением принятия такого закона является то, что он позволяет компетентным органам без бумажной волокиты и без траты времени получать информацию о работе физических лиц.

Следует отметить, что программа электронных трудовых договоров запущена с 2014 года и используется как населением, так и работодателями.

Законодательством, регулирующим договоры и связанные с ними отношения в Республике Узбекистан, являются Гражданский кодекс Республики Узбекистан и Закон «О правовой базе хозяйствующих субъектов». У них нет четких норм (разъяснений) об электронном договоре.

Электронные договоры стали в последние годы широко используемой формой договора, участниками договорных отношений.

Электронные договоры имеют те же стандарты, что и традиционные договоры, в которых должны быть четко указаны обязательства сторон и должны быть указаны требования, необходимые для их полного исполнения.

Различные электронные договоры заключаются в сфере предпринимательства. В частности, договоры аренды земли, закупки ТМЦ через онлайн-аукционы, оказание государственных услуг заключаются только в электронной (онлайн) форме.

Только за первый квартал 2022 года через Товарную биржу Республики Узбекистан было проведено 125 112 электронных торгов, по итогам которых стороны подписали столько же электронных договоров.

Следует отметить, что любой процесс, который не регулируется законом, создаст трудности для надлежащего разрешения споров.

Поэтому целесообразно разработать правовой порядок использования электронных договоров в экономической, торговой и трудовой сферах с учетом требований и потребностей времени.

В заключение следует отметить, что документы должны соответствовать установленной государством форме. Поэтому целесообразно дальнейшее изучение норм об электронных договорах и внесение соответствующих изменений и дополнений в законодательство. Принятие таких мер создало бы более широкие возможности и льготы для сторон договорных отношений.

Использованная литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 1994 г., Москва

2. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О системе договоров в сфере закупок товаров, работ, услуг»
3. Закон Республики Казахстан № 321-VI "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда"
4. Официальный сайт <https://uzex.uz>